

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	

RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Eshqobulova Charos O'roq qizi

Ma'mun universiteti

PhD mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0006-0845-683X

Email: eshqobulovac@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli bank xizmatlarini takomillashtirishda sun'iy intellekt (SI) va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalarining o'рни hamda ulardan foydalanishning strategik istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda bank tizimida ushbu texnologiyalarni joriy etish orqali operatsion samaradorlikni oshirish, mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish va risklarni boshqarish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari va sun'iy intellektni tatbiq etishdagi mavjud muammolar hamda ularning yechimlari bo'yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: raqamli bank, sun'iy intellekt, Big Data, moliyaviy texnologiyalar, kiberxavfsizlik, kredit skoringi, shaxsiylashtirilgan xizmatlar, raqamli transformatsiya.

Abstract: This article analyzes the role and strategic prospects of using artificial intelligence (AI) and Big Data technologies in improving digital banking services. The study examines issues of increasing operational efficiency, providing personalized services to customers, and managing risks by introducing these technologies into the banking system. Also, the digital transformation processes in the banking system of Uzbekistan, existing problems in the implementation of artificial intelligence, and scientific proposals for their solutions are put forward.

Key words: digital banking, artificial intelligence, Big Data, financial technologies, cybersecurity, credit scoring, personalized services, digital transformation.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и стратегические перспективы использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (Big Data) в совершенствовании цифровых банковских услуг. В исследовании рассматриваются вопросы повышения операционной эффективности, предоставления персонализированных услуг клиентам и управления рисками путем внедрения этих технологий в банковскую систему. Также выдвинуты процессы цифровой трансформации в банковской системе Узбекистана, существующие проблемы при внедрении искусственного интеллекта и научные предложения по их решению.

Ключевые слова: цифровой банкинг, искусственный интеллект, Big Data, финансовые технологии, кибербезопасность, кредитный скоринг, персонализированные услуги, цифровая трансформация.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida raqamli texnologiyalar barcha sohalarni, xususan, bank tizimini tubdan transformatsiya qilmoqda. Raqamli bank xizmatlari an'anaviy xizmat ko'rsatish uslublarini optimallashtirish, mijozlar ehtiyojlariga tezkor javob berish va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt (SI) va Big Data (katta ma'lumotlar) texnologiyalarining integratsiyasi bank sektori samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda markaziy o'rin tutmoqda.

O'zbekiston Respublikasida bank tizimini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va sun'iy intellektni rivojlantirishga oid qator qarorlar ushbu jarayonning institutsional asosini yaratmoqda [1]. Shunga qaramay, texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda kiberxavfsizlik, ma'lumotlar maxfiyligi va kadrlar malakasi kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotda bank strategiyasi va texnologiyalar integratsiyasi bo'yicha ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, taniqli fintex eksperti Chris Skinner raqamlashtirishni nafaqat an'anaviy jarayonlarni avtomatlashtirish, balki mijozlar bilan munosabatlarning va bank qiymatining tizimli hamda sifat jihatidan o'zgarishi deb baholaydi [2]. Brett King o'zining "Bank 4.0" kitobida bank xizmatlarining kelajagi butunlay raqamli va byurokratiasiz bo'lishini ta'kidlaydi [3].

O'zbekistonda bank xizmatlarini raqamlashtirish va innovatsion moliya texnologiyalarini rivojlantirish masalalari mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham faol o'rganilmoqda. Xususan, A. Xodjimamedov [4] o'z ishlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimlarini barpo etish va takomillashtirish prinsiplarini tahlil qilgan. Z. Raxmanov [5] esa tijorat banklarining uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini kompleks transformatsiya qilish yo'llarini tadqiq etgan. Shuningdek, D. Sharipov [6] tomonidan milliy bank tizimining raqamli transformatsiyalashuv bosqichlari hamda uning kelgusi istiqbollari tizimli ravishda yoritib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bank tizimini raqamlashtirish va SI texnologiyalarini joriy etish holatini o'rganish maqsadida tizimli tahlil, qiyosiy-statistik va mantiqiy yondashuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari, xalqaro moliya institutlari hisobotlari hamda mahalliy banklarning amaliy tajribalari umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2026-yilning birinchi yarmiga kelib, bank tizimida sun'iy intellekt (SI) va Big Data texnologiyalari tajriba bosqichidan to'liq amaliyotga o'tdi [7]. O'zbekiston bank sektorida 2025-yil yakunlari bo'yicha erishilgan raqamli transformatsiya natijalari ushbu texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligini to'liq tasdiqladi.

Raqamli lider banklar SI va Big Data yordamida operatsion xarajatlarni (CIR) sezilarli darajada kamaytirishga erishdilar. 2025-yil sarhisobiga ko'ra, ularning ko'rsatkichlari an'anaviy banklardan tubdan farq qilmoqda (1-jadval):

1-jadval

2025-yil yakuniy moliyaviy va operatsion ko'rsatkichlar taqqoslamasi¹

Moliyaviy va operatsion ko'rsatkichlar	Raqamli lider banklar	An'anaviy banklar	Farq / Samaradorlik
Mijozni jalb qilish xarajati (CAC)	60% ga arzon	Yuqori	Xarajatlar 60% ga tejalgan
Mijozni ushlab qolish darajasi	89%	62%	+27 f.p. yuqori sodiqlik
Operatsion samaradorlik ko'rsatkichi (CIR)	40–45%	55–60%	15 f.p. gacha tejamkorlik
Bir xizmat ko'rsatish vaqti	11 daqiqa	42 daqiqa	74% ga qisqargan
Mijozlar qoniqish darajasi	91,6%	63,2%	+28,4 f.p. o'sish

O'zbekistonda plastik kartalar va masofaviy xizmatlar ko'rsatkichi 2026-yil boshida yangi rekord darajaga yetdi. Masalan, 2026-yil fevral holatiga ko'ra, muomaladagi bank kartalari soni 68 milliondan oshdi (2-jadval) [8]; [9]; [10].

2-jadval

Bank tizimi ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi²

Ko'rsatkichlar	2021-y.	2023-y.	2025-y.	2026-y. (fevral)
Bank kartalari soni (mln dona)	26,5	40,2	62,0	68,3
Raqamli bank foydalanuvchilari (%)	29,7%	54,3%	87,5%	>88%
Onlayn-kredit hajmi (trln so'm)	4	9	29	O'sishda
Kiberxavfsizlik insidentlari soni	126	88	61	Kamayishda

1 Manba: Muallif tomonidan xalqaro fintex tadqiqotlari va bank hisobotlari asosida shakllantirilgan.

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2021–2026-yillar birinchi chorak hisobotlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

2026-yil SI texnologiyalarini keng ko'lamda qo'llash uchun burilish yili bo'ldi. Markaziy bankning 2025–2026-yillarga mo'ljallangan dasturida SI va mashinali o'qitish (ML) ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [11].

Giper-shaxsiylashtirish: banklar mijozlarga real vaqt rejimida, ularning ehtiyojlaridan kelib chiqib, individual mahsulotlarni taklif qilmoqda [7].

Generativ SI va agentlar: chatbotlar endi nafaqat savollarga javob bermoqda, balki mijoz nomidan tranzaksiyalarni boshqaruvchi "agent" vazifasini bajarmoqda [7].

Big Data va Power BI: Power BI kabi vositalar orqali moliyaviy hisobotlarni tayyorlash vaqti an'anaviy 2–3 kundan 10–20 daqiqagacha qisqardi, bu esa tahlil tezligini 140 baravarga oshirdi [12].

Kredit skoringi: Big Data tahlili asosida muammoli kreditlar (NPL) darajasi 2025-yil yakuniga ko'ra 2,8 % gacha pasayishiga erishildi [12].

2026-yilga kelib, sun'iy intellekt bank foydasini o'rtacha 9 foizga oshirishi isbotlandi va soha mutaxassislarining 93 foizi ushbu texnologiyani bank daromadlarining asosiy manbai deb hisoblamogda [13]. O'zbekiston ushbu jarayonda "Cyber Risk Management Center"larni tashkil etish va SI infratuzilmasini (superkompyuterlar) kengaytirish orqali global raqobatga qo'shildi [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot doirasida raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari o'rganilib, raqamli transformatsiya jarayonlarining moliya muassasalari samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi. O'tkazilgan o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, intellektual instrumentlarni bank amaliyotiga joriy etish an'anaviy biznes modellarini tubdan yangilab, operatsion xarajatlarni sezilarli darajada optimallashtirish va mijozlar qoniqish darajasini oshirish imkonini beradi. Mamlakatimiz moliya bozorida plastik kartalar muomalasi va masofaviy xizmatlardan foydalanuvchilar qamrovining kengayishi onlayn kreditlash jarayonlarining faollashuviga hamda ilg'or kiberhimoya tizimlari evaziga firibgarlik insidentlarining barqaror kamayishiga xizmat qilmoqda. Zamonaviy vizuallashtirish va tahliliy platformalarni qo'llash esa moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va tahlil qilish tezligini oshirib, inson omilini minimallashtirdi va mijozlarga xizmat ko'rsatish vaqtini qisqartirdi.

O'tkazilgan tahlillar natijasidan kelib chiqqan holda, milliy bank sektorida mazkur innovatsion texnologiyalarni yanada muvaffaqiyatli tatbiq etish bo'yicha quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

Birinchi amaliy taklif sifatida, tijorat banklarida katta ma'lumotlar tahlili (Big Data) infratuzilmasini standartlashtirish hamda mijozlarga ularning real ehtiyojlaridan kelib chiqib, giper-shaxsiylashtirilgan individual bank mahsulotlarini taklif qilish tizimini kengaytirish tavsiya etiladi.

Ikkinchi amaliy taklif sifatida, moliya muassasalarining front-ofis faoliyatida an'anaviy chatbotlar tizimidan mijoz nomidan murakkab moliya operatsiyalarini xavfsiz va mustaqil bajaruvchi avtonom intellektual agentlar (Agentic AI) modeliga bosqichma-bosqich o'tish lozim deb hisoblanadi.

Uchinchi amaliy taklif sifatida, moliya bozorida raqamli xizmatlar ko'lamining kengayishini inobatga olib, bank tizimida moliya va ma'lumotlar tahlili sohasini chuqur tushunadigan innovatsion kadrlar salohiyatini tizimli oshirish choralarini ko'rish zarur deb baholanadi.

To'rtinchi amaliy taklif sifatida, Markaziy bankning tadqiqotlar dasturiga muvofiq, kiber tavakkalchiliklarni barvaqt aniqlash hamda risklarni samarali boshqarish uchun barcha tijorat banklarida integratsiyalashgan xavfsizlik markazlari (Cyber Risk Management Center) infratuzilmasini va ma'lumotlarni qayta ishlash texnik quvvatlarini yanada rivojlantirish amaliy jihatdan taklif etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–6079-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/5030957>
2. Skinner C. Intelligent Bank: The Third Fintech Revolution. – Independently published, 2026. – 417 p. ISBN: 979-8257666346.
3. King B. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. – Singapore: Marshall Cavendish International (Asia) Pte. Ltd., 2018; London: John Wiley & Sons Ltd. (Reprint), 2019. – 350 p.
4. Xodjimamedov A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ektozimini takomillashtirish masalalari // «Muhandislik va Iqtisodiyot» jurnali. – 2025. – Vol. 3. No. 3. – B. 44-50. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15086858>.
5. Raxmanov Z. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining rivojlanish strategiyasini takomillashtirish yo'llari // «Muhandislik va Iqtisodiyot» jurnali. – 2026. – Vol. 4. No. 6. – B. 181-186.
6. Sharipov D.P. Raqamli transformatsiya sharoitida O'zbekiston bank tizimining rivojlanish istiqbollari // "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali. – 2025. – № 12. – B. 532-539.
7. Buron P. AI in banking and financial services: Trends for 2026 // Finastra Viewpoints. – 2026. – February 24.

8. Umarjonov K. Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali bank daromadini oshirish istiqbollari // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2026. – Vol. 6. No. 3. – B. 413-423.
9. Xojaev A.S., Azizjonov Sh.Sh. O'zbekistonda milliy iqtisodiyotning rivojlanishida bank tizimining raqamli transformatsiyasi va uning ta'siri tahlili // "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali. – 2025. – № 13. – B. 810-819.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2020–2026 I-chorak) Moliyaviy barqarorlik hisobotlari.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. 2025–2026-yillarga mo'ljallangan tadqiqotlar dasturi. – Toshkent: Statistika va tadqiqotlar departamenti, 2025. – 26 b.
12. Xudoyberdiyev U.A. Tijorat banklari moliyaviy hisobotlari tahlilini raqamli texnologiyalar asosida avtomatlashtirish takliflari: Power BI platformasi misolida tahliliy yondashuvlar // "Ilm-fan, raqamli transformatsiya va intellektual taraqqiyot integratsiyasi" mavzusidagi magistrning I Respublika ilmiy forumi materiallari to'plami (2026-yil 2-aprel). – Toshkent: Kimyo International University in Tashkent, 2026.
13. Erdonayev A.H. Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari // *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*. – 2024. – № 11. – B. 1816-1820.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100